

DOI: 10.5281/zenodo.14459853

ANÁLISE DA METILAÇÃO E POLIMORFISMOS NO PROMOTOR DA SURVIVINA E SUA RELAÇÃO COM A LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

Autores: Mel Alkmin Resende; Pedro Henrique Vasconcelos de Moraes; Natalia Fernandes de Souza; Tamila Santos Peres; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A survivina, codificada pelo gene BIRC5, desempenha um papel crucial na regulação do ciclo celular e na inibição da apoptose, sendo amplamente expressa em diversos tipos de câncer, incluindo a leucemia mieloide aguda (LMA). Sua expressão é mínima em tecidos normais adultos, o que a torna um potencial alvo para prognóstico e terapia em doenças malignas. **OBJETIVOS:** Foi realizada uma revisão da literatura científica sobre o papel da metilação do DNA e os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) no promotor do gene BIRC5 e visando maior clareza sobre a expressão da survivina em pacientes com LMA. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa utilizando as bases de dados PUBMED, Scielo, e Scopus, no período de 2000 a 2023, em inglês, espanhol e português. Os critérios de inclusão abrangeram estudos originais e meta-análises que investigaram a metilação do promotor do gene *birc5* ou SNPs em pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA). Foram excluídos capítulos de livros, notas do editor e estudos de revisão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados 5 artigos publicados em periódicos, provenientes dos países Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Os ensaios laboratoriais, utilizando amostras biológicas de humanos, indicaram que os SNPs nas posições -31 e -241 aumentaram a atividade do promotor da sobrevivência *in vitro*, enquanto o SNP na posição -235 não teve efeito relevante. dois artigos demonstraram que apesar do aumento da atividade do promotor observado em laboratório, os dados clínicos não encontraram impacto nesses SNPs no desfecho clínico dos pacientes com LMA. Os cinco artigos demonstraram falta de clareza entre os SNPs e os parâmetros clínicos indicando que, embora esses polimorfismos possam influenciar a atividade do promotor em condições experimentais, não parecem ser fatores críticos na patogênese ou no progresso. **CONCLUSÃO:** os artigos analisados demonstraram que embora os SNPs no promotor da survivina possam aumentar a atividade do gene em experimentos laboratoriais, a metilação do promotor da survivina não parece desempenhar um papel significativo na regulação da sua expressão em pacientes com LMA, sugerindo que outros mecanismos moleculares podem ser responsáveis pela reativação do gene durante o desenvolvimento da LMA.

Descritores: Survivina, leucemia, polimorfismo, câncer.

Instituição: Universidade Federal de Jataí